

COVID-19 INFEKSIYASINI O'TKAZGAN REVMAOID ARTRITLI BEMORLARDA KLINIK VA IMMUNOLOGIK O'ZGARISHLAR

Abduazizova N.X.

Sharapov Z.A.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19214901>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi COVID-19 infeksiyasini o'tkazgan revmatoid artritli bemorlarda kasallikning klinik va immunologik kechish xususiyatlari yoritildi. Tadqiqotga EULAR/ACR 2010 mezonlariga mos 120 nafar revmatoid artritli bemor kiritildi: 60 nafari COVID-19 o'tkazgan asosiy guruhni, 60 nafari COVID-19 o'tkazmagan nazorat guruhini tashkil etdi. COVID-19 o'tkazgan bemorlarda ertalabki qotishish ko'proq uchradi va uzoqroq davom etdi, subfebril harorat, mialgiya, plevrit yoki perikardit, interstitsial o'pka shikastlanishi kabi belgilar nisbatan yuqori qayd etildi. Shuningdek, C-reaktiv oqsil, IL-6, IL-17 va TGF-b1 ko'rsatkichlarining oshishi hamda rentgenologik o'zgarishlarning ko'proq uchrashi aniqlandi.

Аннотация: В тезисе освещены клинические и иммунологические изменения у больных ревматоидным артритом, перенесших COVID-19. В исследование включены 120 пациентов с ревматоидным артритом по критериям EULAR/ACR 2010: 60 больных, перенесших COVID-19, составили основную группу, 60 пациентов без COVID-19 — контрольную. У пациентов основной группы чаще отмечались утренняя скованность и большая ее продолжительность, субфебрилитет, миалгия, плеврит или перикардит, интерстициальное поражение легких. Также выявлено повышение уровня С-реактивного белка, IL-6, IL-17 и TGF-b1, а рентгенологические признаки поражения суставов наблюдались чаще.

Abstract: This thesis describes clinical and immunological changes in rheumatoid arthritis patients after COVID-19. The study included 120 patients who met the EULAR/ACR 2010 criteria: 60 patients with previous COVID-19 formed the main group and 60 patients without COVID-19 formed the control group. Patients after COVID-19 more often demonstrated prolonged morning stiffness, subfebrile temperature, myalgia, pleuritis or pericarditis, and interstitial lung injury. Increased C-reactive protein, IL-6, IL-17 and TGF-beta1 levels, together with more frequent radiographic joint changes, were also observed.

Kalit so'zlar: revmatoid artrit, COVID-19, immun-yallig'lanish, IL-6, IL-17, TGF-b1, C-reaktiv oqsil, rentgenologik o'zgarishlar.

Revmatoid artrit bo'g'imlarning eroziv-destruktiv shikastlanishi, funksional cheklanish va tizimli immun-yallig'lanish bilan kechuvchi surunkali autoimmun kasallikdir. COVID-19 pandemiyasi ushbu kasallikning klinik ko'rinishi va prognozini qayta baholash zaruratini yuzaga keltirdi. So'nggi yillarda revmatoid artrit va SARS-CoV-2 infeksiyasi o'rtasidagi bog'liqlik, ayniqsa postkovid davrda yallig'lanishning davom etishi, sitokinlar faolligining ortishi va kasallik kechishining og'irlashishi nuqtai nazaridan faol o'rganilmoqda [1, 4, 5].

Tadqiqotda 2020–2022-yillarda kuzatilgan 120 nafar revmatoid artritli bemor tahlil qilindi. Asosiy guruhga COVID-19 infeksiyasini o'tkazgan 60 nafar, nazorat guruhiga esa COVID-19 o'tkazmagan 60 nafar bemor kiritildi. Bemorlar klinik, laborator va instrumental ko'rsatkichlar bo'yicha qiyosiy baholandi. O'rtacha yosh $41,7 \pm 11,7$ yil, kasallik davomiyligi $10,7 \pm 5,8$ yilni tashkil etdi. Kasallikning asta-sekin boshlanishi 62,5% hollarda, o'tkir boshlanishi esa 29% hollarda kuzatildi.

Asosiy guruhda ertalabki qotishish 89% bemorlarda, nazorat guruhida 82% bemorlarda qayd etildi. Ertalabki qotishish davomiyligi mos ravishda $89 \pm 19,3$ va $70 \pm 14,8$ daqiqani tashkil qildi. Bundan tashqari, COVID-19 o'tkazgan bemorlarda subfebril harorat 43,3%, mialgiya 56,7%, limfadenopatiya 20,0%, plevrit yoki perikardit 10,0% hamda interstitsial o'pka shikastlanishi 16,7% hollarda uchrab, nazorat guruhiga nisbatan yuqoriroq ko'rsatkichlarni namoyon etdi.

Laborator tahlillar C-reaktiv oqsil darajasi asosiy guruhda nazorat guruhiga nisbatan 1,5 marta yuqori ekanini ko'rsatdi. Sitokinlar tahlilida TGF-b1 konsentratsiyasi asosiy guruhda $26 \pm 0,6$ ng/ml, nazorat guruhida $21 \pm 0,6$ ng/ml, sog'lom shaxslarda esa $15 \pm 0,6$ ng/ml bo'ldi. IL-6 ko'rsatkichi $32,31 \pm 1,6$ pg/ml gacha oshib, nazorat guruhiga nisbatan 1,5 marta yuqori bo'ldi. IL-17 darajasi esa nazorat guruhidagi $6,23 \pm 2,98$ pg/ml ga qarshi $19,30 \pm 2,79$ pg/ml ni tashkil etdi. Bu ma'lumotlar COVID-19 dan keyin yallig'lanish faolligi va immun javob kuchayishini ko'rsatadi.

Rentgenologik baholashda ham asosiy guruhda o'zgarishlar yaqqolroq namoyon bo'ldi: periartikulyar osteopeniya 77%, bo'g'im bo'shlig'ida suyuqlik to'planishi 67%, bo'g'im bo'shlig'ining torayishi 57%, eroziyalar 62%, bo'g'im deformatsiyasi 46% va kistoz o'zgarishlar 33% hollarda aniqlandi. Nazorat guruhida mazkur ko'rsatkichlar mos ravishda pastroq bo'lib, COVID-19 infeksiyasi revmatoid artritning klinik va strukturaviy og'irlashishiga hissa qo'shishi mumkinligini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, COVID-19 infeksiyasini o'tkazgan revmatoid artritli bemorlarda kasallik klinik jihatdan og'irroq kechib, immun-yallig'lanish markerlari va rentgenologik shikastlanish belgilarining yuqoriligi bilan tavsiflanadi. Ushbu bemorlarda erta klinik-laborator monitoringni kuchaytirish, postkovid sindrom belgilarini aniqlash va individual kuzatuv strategiyasini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Belov B.S., Muravyova N.V., Tarasova G.M. COVID-19: rheumatological aspects. Effective Pharmacotherapy. 2020;16(16):18-25. doi:10.33978/2307-3586-2020-16-16-18-25.
2. Nasonov E.L. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic and autoimmune rheumatic diseases: results and prospects. Scientific and Practical Rheumatology. 2024;62(1):32-54. doi:10.47360/1995-4484-2024-32-54.
3. Akhmedov H.S. Features of the immune status in rheumatoid arthritis depending on the climatic, geographical and ecological zones of Uzbekistan. Scientific and Practical Rheumatology. 2016;54(2):183-186. doi:10.14412/1995-4484-2016-183-186.
4. Jin L., Gan J., Li X., Lu Y., Wang Y., Wong V.K.W. Rheumatoid arthritis and COVID-19 outcomes: a systematic review and meta-analysis. BMC Rheumatology. 2024;8(1):61. doi:10.1186/s41927-024-00431-5.
5. Vladulescu-Trandafir A.-I., Bojinca V.-C., Munteanu C., et al. Rheumatoid arthritis and COVID-19 at the intersection of immunology and infectious diseases: a related PRISMA systematic literature review. International Journal of Molecular Sciences. 2024;25(20):11149. doi:10.3390/ijms252011149.
6. Kishimoto T. IL-6: from arthritis to CAR-T-cell therapy and COVID-19. International Immunology. 2021;33(10):515-519. doi:10.1093/intimm/dxab011.